

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Edición Especial

Vol. 23

N° 1,2,3

Enero - Diciembre

2 0 1 6

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 23 (1,2,3) enero - diciembre 2016 Edición Especial: 227-240

La sabiduría espiritual en la formación del docente contemporáneo

Flor Cristalino; Nelía González y Violeta Govea

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica.

Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación.

Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

fcristalino@gmail.com; neliagonzálezdepirela@gmail.com;

violetagovea@hotmail.com

Resumen

El propósito de la investigación fue develar la formación espiritual de los estudiantes de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación. La metodología fue cualitativa, con un enfoque fenomenológico. Como conclusión: La formación espiritual en su mayoría está orientada a la práctica de una religión y un número significativo no practica ninguna. Todos valoraron la educación espiritual en la práctica pedagógica como una prioridad y reconocieron que somos cuerpo, mente y espíritu. Las vivencias en la escuela permitieron fortalecer el hacer docente con una visión espiritual que aportaron solución efectiva a los conflictos en el aula.

Palabras claves: Sabiduría espiritual, formación, docente.

The spiritual wisdom of the contemporary teacher training.

Abstract

The purpose of the investigation was to uncover the spiritual formation of the students of the school of education of the Faculty of Humanities and education. The methodology was qualitative, with a phenomenological approach. Conclusion: spiritual formation is mostly oriented to the practice of a religion and a significant number does not practice any. All valued the spiritual education in teaching practice as a priority and recognized that we are body, mind and spirit. The experiences in school allowed strengthening teacher doing with a spiritual vision that provided effective solution to conflicts in the classroom

Key words: Spiritual, wisdom, teacher, training.

Introducción

El siglo XX dejó como herencia el desarrollo de la ciencia y la tecnología o lo que se ha llamado la sociedad del conocimiento. Durante esos años el hombre ha mostrado un cambio radical en su nivel de vida; la acumulación y aplicación de conocimientos en su beneficio ha cambiado radicalmente su modo de vivir. Existe una notable diferencia entre el hombre de hace unas cuantas décadas y el hombre moderno, tal diferencia está determinada por el desarrollo de la ciencia, estrechamente relacionada con las innovaciones tecnológicas y es imposible negar las ventajas que dichos avances representan para los seres humanos, entre los que se pueden mencionar los siguientes: libertad de movimiento, acceso a mayor información en red, nuevos entornos laborales, continuos avances científico y tecnológicos.

En contraposición a las ventajas mencionadas anteriormente del avance tecnológico, también, es necesario reconocer las desventajas y peligros de estos avances entre ellos: la deshumanización en todos los ámbitos de la sociedad, una economía de mercado que promueve el consumismo y el individualismo por encima del bien colectivo y ambiental, un planeta contaminado y sufriendo procesos de desastres naturales debido a la falta de conciencia en los asuntos ambientales y el manejo de los recursos naturales renovables y no renovables, alterando el equilibrio natural ocasionando diluvios, terremotos, entre otros.

En consecuencia, Sharma (2005:25), opina que la mayor parte de nuestra evolución, como seres humanos, hasta la fecha se ha caracterizado por la concentración en lo físico y lo externo. Hasta ahora todo se vincula

con la acumulación y el acaparamiento. El valor dominante ha sido “gana el que tiene más”, el que tiene más fama, el que tiene fortuna, el que ejerce más poder sobre los demás.

Otra consecuencia y quizás una de las más graves se aprecia en el ámbito de la familia y la escuela, entre las que podemos mencionar la salida de la mujer al campo laboral, la desintegración familiar y la influencia de los medios de comunicación en los jóvenes. En general se puede afirmar que el siglo XX dejó una sociedad deshumanizada donde el *Tener* y el *Poder* son los dioses que sustituyen al *Ser* y al *Convivir*.

Pérez (2005:13), afirma que “la actual sociedad está enferma de insensibilidad y aburrimiento, y en vez de enfrentar la raíz de su enfermedad, fomenta la adicción a las compras, al sexo sin compromiso, a la televisión, al alcohol, a las drogas, e idealiza al hombre light”, superficial y vano, narcisista, entregado al dinero, al poder, al gozo ilimitado. La situación descrita se evidencia en los altos índices de violencia, consumo y tráfico de droga, embarazo precoz, enfrentamiento entre bandas en las escuelas públicas de todo el país, irrespeto de las normas establecidas por la institución, falta de convivencia ciudadana y de conciencia ambiental.

Sin embargo, es importante destacar que, frente a este panorama desolador, surge una esperanza anunciada desde distintas culturas y religiones para el Siglo XXI y es el cambio de la Era Materialista a la Era espiritualista

o cambio evolutivo de la humanidad. Sharma (2005:17) al respecto plantea que al hablar del cambio evolutivo se refiere al hecho de que muchos seres humanos del planeta están dejando de concentrarse en lo físico, prestando mucha más atención a lo espiritual, para muchos el viaje humano se ha convertido en un viaje interior. Se puede notar de que la puerta del éxito duradero no gira hacia fuera, se abre hacia dentro es un proceso muy hermoso el que tiene lugar en estos momentos, y es realmente una época exquisita para vivir.

Por lo tanto, el reto que se le presenta a los futuros docentes ante el panorama de desorden social antes descrito y que atenta contra los valores que fomenta la escuela es prepararse para facilitar espacios de convivencia y respeto, en un ambiente lleno de amor y donde se vivan los valores de la solidaridad, el respeto, el amor por el ambiente, es decir “enseñar a vivir humanamente” en palabras de Pérez (2005:7).

El supuesto que orienta esta investigación, es que si se fortalece el desarrollo espiritual durante la escolaridad de los futuros docentes estos puedan ser modelos de enseñanza para vivir humanamente en los ambientes educativos, por lo que es indispensable primero que durante la formación se desarrolle el aprender a vivir humanamente, debido a que ya no es suficiente el solo el desarrollo intelectual de nuestros futuros maestros para formar la juventud que necesita el país y el universo, es ineludible acompañarlo con la formación espiritual.

El propósito general del estudio fue develar la formación espiritual de los estudiantes de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación de la Universidad del Zulia. Se formularon las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es la formación espiritual de los estudiantes de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación? ¿Cuáles son las características de la formación espiritual que manifiestan los estudiantes de la escuela de educación de la Facultad de Humanidades y Educación? ¿Cuáles estrategias de aprendizaje permiten fortalecer la formación espiritual de los estudiantes de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación?

Fundamentación teórica

Se presenta la revisión del estado de los teóricos que sustentaron las dimensiones de la investigación: Espiritualidad y Educación con el objeto de aproximarse a la realidad.

Sabiduría Espiritual

De la revisión de la literatura se encontraron distintas definiciones de Sabiduría Espiritual, por lo que se hizo necesario asumir una postura para el estudio: Tolle (2005), plantea que la sabiduría llega cuando uno es capaz de aquietarse. Sólo mira, sólo escucha. No hace falta nada más. Aquietarse, mirar y escuchar activa la inteligencia no conceptual que anida dentro de cada

persona. Deja que la quietud dirija tus palabras y tus acciones. El despertar espiritual es el despertar del sueño del pensamiento.

Para Okada (2009), la sabiduría espiritual significa, aprehender el principio vivo que atraviesa verticalmente y actúa en los tres mundos-divino, astral y físico (la trinidad del espíritu, mente y cuerpo)- dicho de otra manera, conocer los tres grandes mundos, así como la ley que los rige. Llevar una vida en armonía con esta ley es lo que se llama el “verdadero camino” (michi).

El Consejo Pontificio de la Cultura para el Diálogo Interreligioso (2010), señala que la sabiduría espiritual, indica la experiencia interior de armonía y unidad con la totalidad de la realidad, que sana los sentimientos de imperfección y finitud de toda persona.

Para efectos de la presente investigación se asumió la Sabiduría Espiritual como una relación armoniosa, conmigo, con los otros y con el todo, esta postura se consideró que trasciende la visión religiosa de la espiritualidad. En consecuencia, esta relación armoniosa permite mantener la congruencia entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace cada persona.

La era de la espiritualidad

Señales de los tiempos a partir de una mirada al mundo permite observar una crisis económica, crisis social, crisis de fe o apareamiento de distintos movimientos de búsqueda espiritual

a través de hombres y mujeres que se dicen maestros que traen mensajes de Dios. Todo parece conspirar, para que evolucionemos, el planeta se está mudando, cambiando su vibración, cada vez más acelerada, y nosotros evolucionamos con el planeta a esa nueva vibración, ahora bien cómo hacemos esta mudanza es cuestión nuestra.

Los miedosos, los cómodos, las personas que tienen apegos, sufren y sufrirán, los caminantes, son los que evolucionan y evolucionarán sin dolor. El problema está en cómo hacemos este aprendizaje, o aprendemos a vivir en esta vibración más acelerada por dolor o por comprensión. En saber elegir, el libre albedrío. Busquen en su interior la llave para no sufrir este proceso evolutivo, porque es ahí donde Dios nos habla, donde se ve la luz y nos reconocemos como seres de luz.

Pires (2012), plantea que no hay ninguna duda de que estamos presentes en una nueva etapa o una nueva era que podríamos llamarla *la Era de la Espiritualidad*, esta Era se identifica principalmente por el aumento de personas que se interesan por este fenómeno. El ego es uno de los mayores enemigos que tenemos los seres humanos, nos hace mirar hacia afuera, el ego nos hace permanecer en la mente, el ego nos hace competir, (las competiciones son del ego). Hay una frase muy buena a nadie, sino superándose a sí mismo, el ego te dice lo contrario, tienes que superar a alguien, compite, en una ocasión.

¿Cómo debe ser la espiritualidad?

Varios autores ofrecen recomendaciones generales sobre cómo debe ser la espiritualidad hoy. En El Salvador, Sobrino (1985:20), dice que “vida espiritual significa vivir la historia con espíritu de apertura, de disponibilidad, de fidelidad... La verdadera vida espiritual implica un cambio en el estilo de vida, darle espacio a la humildad y hacer a un lado el ego junto con lo material y a su vez un espíritu de pleno, que no es otra cosa que el compromiso real con los pobres”.

En Italia, Goffi (1987), compara la espiritualidad del pasado, la de hoy y la que se prevé en el futuro. Aquella consistía en una exposición doctrinal sistemática, que tendía a señalar de forma completa cómo se alcanzaba la santidad de forma progresiva. En cambio, la espiritualidad contemporánea prefiere partir de la propia experiencia existencial y vocacional, intentando imprimir en ella una configuración evangélica propia. Pero señala que la espiritualidad del mañana será más ecuménica, o sea más católica (universal) de hecho, pues tratará de comprender la multiforme riqueza espiritual que el espíritu suscita.

Finalmente, los chilenos Arroyo, Silva y Verdugo (1992:45) plantean que toda fe requiere complementariamente una ideología. Ellos la entienden como un sistema de mediaciones para instaurar en la realidad los valores que ella representa. Esto exige estar alerta sobre

el uso que otras ideologías pueden hacer de la religión misma. Esta puede ser utilizada como instrumento para defender o implantar un determinado orden social. En este caso “la espiritualidad misma alimentará las palabras y la acción, y desde allí se hará una lectura de las ideologías”.

La nueva era: El paradigma de la Nueva Espiritualidad

El paradigma de la *nueva espiritualidad* viene representado, más que por ningún otro movimiento religioso, por un conglomerado de tendencias que se cobija bajo el nombre de la New Age. Un movimiento sin textos sagrados, sin líder, sin organización y sin dogmas. Una mezcla de mística laical que invita al mundo de las religiones a ampliar su espacio hasta abrazar el cómo, la ciencia, el psiquismo y la conflictividad que han afectado desde siempre al mundo de lo natural y lo sobrenatural.

En 1932 fundó ¿Quién?, la asociación llamada Buena Voluntad Mundial. Pretendía preparar el advenimiento mundial de Cristo, quien establecería una religión universal y con la ayuda y transformación de cada individuo, una nueva humanidad, madura, sabia y libre, en perfecta armonía entre sus miembros y con el universo. Una verdadera Nueva Era.

Los promotores de la Nueva Era la definen como una «nueva espiritualidad». Parece irónico llamarla «nueva» cuando tantas ideas están tomadas de las religiones y culturas antiguas. Lo

realmente nuevo en la Nueva Era es la búsqueda consciente de una alternativa a la cultura occidental y a sus raíces religiosas judeocristianas.

Espiritualidad, en este sentido, indica la experiencia interior de armonía y unidad con la totalidad de la realidad, que sana los sentimientos de imperfección y finitud de toda persona humana. Las personas descubren su profunda conexión con la fuerza o energía universal sagrada que constituye el núcleo de toda vida. Cuando han llevado a cabo este descubrimiento, pueden emprender el camino hacia la perfección que les permitirá ordenar sus vidas y su relación con el mundo, y ocupar su propio puesto en el proceso universal del devenir y en la Nueva génesis de un mundo en constante evolución.

Esta espiritualidad consta de dos elementos distintos: uno metafísico, otro psicológico. El componente metafísico procede de las raíces esotéricas y teosóficas de la Nueva Era y es básicamente una forma nueva de gnosis.

El acceso a lo divino se produce por medio del conocimiento de los misterios escondidos, en la búsqueda individual de lo real que hay detrás de lo que es sólo aparente, el origen más allá del tiempo, lo trascendente más allá de lo meramente fugaz, la tradición primordial detrás de la tradición meramente efímera, lo otro detrás del yo, la divinidad cósmica detrás del individuo encarnado. La espiritualidad esotérica «es una investigación del Ser más allá de la separación de los seres, una especie de nostalgia de la unidad perdida.

Puede verse aquí la matriz gnóstica de la espiritualidad esotérica. Ésta es palpable cuando los hijos de Acuario buscan la unidad trascendente de las religiones. Tienden a escoger de las religiones históricas sólo el núcleo esotérico, del cual pretenden ser guardianes. En cierto modo niegan la historia y no aceptan que la espiritualidad pueda tener sus raíces en el tiempo o en ninguna institución. Jesús de Nazaret no es Dios, sino una de las muchas manifestaciones del Cristo cósmico y universal.

El componente psicológico de este tipo de espiritualidad procede del encuentro entre la cultura esotérica y la psicología. La Nueva Era se convierte así en una experiencia de transformación psico-espiritual personal, que se contempla como algo análogo a la experiencia religiosa, después de una crisis personal o una larga búsqueda espiritual. Para otros procede del uso de la meditación o de algún tipo de terapia, o de experiencias paranormales que alteran los estados de conciencia y proporcionan una penetración en la unidad de la realidad.

Espiritualidad y Educación

La educación espiritual está ligada a la interioridad y tiene mucho que ver con educar para el silencio, la admiración, la libertad. El hombre interior es aquel que supera la superficialidad y llega a lo profundo de sí mismo. Al respecto el centro de la pedagogía agustiniana considera que siempre es el hombre concreto, que oculta dentro de sí enormes tesoros, el más importan-

te, sin duda, es Dios. Ciertamente para Agustín, Dios habita en el interior de todo hombre: Mas he aquí que él está donde se gusta la verdad: en lo más íntimo del corazón.

La verdad es un valor superior al mismo hombre, ella está por encima y más allá: Te prometí demostrarte, si te acuerdas, que había algo que era mucho más sublime que nuestro espíritu y que nuestra razón. Buscar la verdad para Agustín es obra de todo el hombre, no es esfuerzo sólo de la inteligencia, y alcanzar la verdad es alcanzar la completa posesión de sí mismo, la plenitud. El amor nos arrastra a la búsqueda de la verdad y la consecución de la verdad es el premio del amor:

Educación para la interioridad es educar para aprender a ser, es ayudar a que se personalice, es decir, que se vaya haciendo persona. Para Agustín, la persona humana es un potencial abierto que ha de desplegarse; dentro del hombre está la luz interior de la verdad: Mas cierto aviso que nos invita a pensar en Dios, a buscarlo, a desearlo sin tibieza, nos viene de la fuente misma de la verdad.

Aquel sol escondido irradia esta claridad en nuestros ojos interiores. De él procede toda verdad que sale de nuestra boca, incluso cuando por estar débiles o por abrir de repente nuestros ojos, al mirarlo con osadía y pretender abarcarlo en su entereza, quedamos deslumbrados, y aun entonces se manifiesta que Él es Dios perfecto sin mengua ni degradación en su ser.

El educador invita y orienta a cada educando, pero, consciente que es desde dentro donde se educa, se preocupa por formar el hombre interior, que es el que vive según razón, según lo mejor de sí mismo, que es ser imagen de Dios; para formar este hombre interior es importante esforzarse por educar en actitudes y motivaciones. La misión que tiene el maestro externo es hacer posible el encuentro con la verdad, desde el propio conocimiento, que es la clave para el conocimiento de la realidad: «Y la causa principal de este error es que el hombre se desconoce a sí mismo.

Para conocerse necesita estar muy avanzado a separarse de la vida de los sentidos y replegarse en sí y vivir en contacto consigo mismo. Y esto lo consiguen solamente los que cauterizan con la soledad las llagas de las opiniones que el curso de la vida ordinaria imprime en ellos, o las curan con la medicina de las artes liberales.

Así, el espíritu, replegado en sí mismo, comprende la hermosura del universo, el cual tomó su nombre de la unidad. Por tanto, no es doble ver que la hermosura a las almas despararramadas en lo externo, cuya avidez engendra la indigencia, que sólo se logra evitar con el despego de la multitud. Y llamo multitud, no de hombres, sino de todas las cosas que abarcan nuestros sentidos.

Educar en la interioridad es educar en la libertad personal, invita a ser uno mismo, por eso dirá Agustín que en esta vida no se puede considerar fe-

liz al que no profundiza y se conforma con la autoridad. Mas a quienes contentándose sólo con la autoridad, se esfuerzan por alcanzar la práctica de una vida buena y morigerada, sea por desdén, sea por dificultad de imbuirse en las disciplinas liberales, no sé cómo llamarlos bienaventurados en esta vida.

Ruta metodológica

La presente investigación, parte de una concepción humanista de la educación y del enfoque sociocrítico, se reconoce la complejidad, diversidad y multiplicidad del fenómeno educativo, para los procesos de análisis de la información. Predomina en ella la orientación cualitativa, específicamente la Fenomenológica, su objetivo es la comprensión de la realidad estudiada, centrando la indagación en los hechos vividos por los sujetos estudiados; el papel del investigador fue interpretar los sucesos y acontecimientos desde el inicio de la investigación.

Técnicas de recolección de la data

En esta investigación se utilizó como instrumento de recolección de la información un cuestionario de preguntas abiertas y las vivencias a partir de las experiencias de aprendizaje personales producto de las estrategias aplicadas en clase.

Cuadro 1. Sabiduría espiritual

Pregunta	Respuesta	Frecuencia
¿Qué entiendes por Sabiduría Espiritual?	Conexión más allá de lo material, con el espíritu, con el yo soy:	8
	Experiencias aprendidas en la vida:	1
	Entendimiento, inteligencia, comprensión que viene de Dios:	6
	Enseñanzas que dice la Biblia para todos:	1
	Conocimiento para aplicar en la vida:	2
	Prácticas para comunicarse con Dios:	1
	Mundo sin ataduras, que no se ve:	1
	Buscar a Dios y saber cómo es el:	1
	Poder conocer el bien y el mal , según San Pablo:	1
	La unión de mente y espíritu:	1
	Capacidad de entender que todos tienen un propósito y darle un buen sentido a la vida:	1
	Conocimiento que aprendemos de parte de Dios acerca de lo que no se ve:	3
	Saber de la existencia de lo divino y del creador, tener fe en algo supremo que te juzga bien o mal:	1
	Saber cómo Dios quiere que hagamos las cosas:	1
	Conocimiento profundo de Dios:	1
	Creencias en cuanto a Dios:	1
	Fe que nos hace vivir con esperanza:	1
Entendimiento sobre la paz que nos transmite nuestro Dios:	1	
Paz consigo mismo.	2	
Relación sobrenatural que da el espíritu:	1	

Selección de los informantes

La muestra intencional estuvo representada por informantes que poseen ciertas características de acuerdo a criterios que sean convenientes para los propósitos del estudio (Martínez, 2004).

Los informantes fueron los estudiantes de la Escuela de Educación, Facultad de Humanidades y Educación, de las Prácticas Profesionales para la Docencia, ubicada en el cuarto y sexto semestre, menciones Biología y Educación Integral.

Resultados y discusión

Se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas a los estudiantes. Las respuestas se presentan en los siguientes cuadros, agrupadas por frecuencia.

En el cuadro 1 Se puede observar que los informantes en su mayoría entienden la sabiduría espiritual como comunicación con Dios, tener fe, conocimiento profundo de Dios, paz consigo mismo y con los otros y relación sobrenatural.

Cuadro 2. Práctica de religión

Pregunta	Respuesta	Frecuencia
¿Prácticas alguna religión? ¿Cuál?	Católica:	25
	Evangélica:	13
	Testigo de Jehová:	2
	Ninguna:	15

Fuente: Las autoras (2016)

El cuadro 2, muestra que, en su mayoría los informantes practican algún tipo de religión, resaltando la ca-

tólica, seguida por la evangélica y un grupo significativo no practica ninguna religión.

Cuadro 3. Educación espiritual

Pregunta	Respuesta	Frecuencia
¿Crees importante incorporar la educación espiritual en tus clases?	Todos respondieron Si	
	¿Por qué?	
	Para nutrirnos de la palabra y orientar a los estudiantes.	3
¿Por qué?	Transformaría el sentido de sus vidas y con ello el de la sociedad a mediano y largo plazo.	3
	Necesitan esa orientación para ser mejores personas , pero respetando la opinión de cada uno.	1

Continuación de Cuadro 3. Educación Espiritual

Pregunta	Respuesta	Frecuencia	
¿Crees importante incorporar la educación espiritual en tus clases?	Es importante tener presente a Dios en nuestro día a día, porque es la única manera de conseguir la paz interna y la felicidad.	4	
	En cualquier lugar de trabajo debe existir paz espiritual entre todos.	1	
	Sería interesante para así acercarnos a Dios , para así salvar tantas almas.	1	
	Porque se han perdido muchos valores y la mayoría viene de la casa de cada alumno y al llegar al liceo tienen que aprender a respetar a su prójimo.	2	
	Nos ayudaría a fortalecernos como personas, mejora nuestro comportamiento, nos reconforta, nos relaja.	2	
	Es necesario, ya que, no es solo conocimiento científico y filosófico, también guiar en lo interior y mejorar lo exterior.	1	
	De esta manera los alumnos estarían más enfocados en Dios y no en hábitos que les perjudique su salud y posteriormente su vida.	2	
	En un aula de clase mi principal función no es impartir solo conocimiento, sino la formación de seres totalmente completos en todos los ámbitos de la vida.	1	
	Por medio de esta orientación podemos guiar no solo a través del conocimiento, sino a través de los sentimientos de lo que nos hace sentir más fuertes.	1	
	Hoy día se han perdido los valores y fe en la sociedad es importante que sean orientados espiritualmente para que puedan desarrollar una mejor y feliz vida.	5	
	¿Por qué?	A través de esta orientación ayudamos a los estudiantes que encuentren sus fortalezas, debilidades y las fuerzas que necesitan para seguir adelante.	1
	Ayudaría a muchos a tener paz consigo mismo y con otros. Además, a tener una relación con Dios.	3	
	Permite al individuo crecer con una actitud grandiosa que es la vida y saber aprender de la misma.	2	
	Porque Dios debe estar presente en todo momento y la juventud de hoy en día ha perdido la orientación sobre el Espíritu , mediante el cual se puede despertar su sabiduría y lograr que realicen metas positivas.	2	
	Tenemos que tener un espíritu optimista con ganas de seguir adelante Y que solo así podemos superar los retos.	2	
Si. Porque hay una vida más allá después de esta y el espíritu es lo que queda.	1		
Si. Es importante recordarles que solo existe un Dios independientemente de la religión que practique.	1		
Si. Hay una carencia enorme en esta área en la escuela y es una falla del docente.	1		

En el cuadro 3 se observa que todos los informantes respondieron estar de acuerdo en incorporar la educación es-

piritual en las clases y que ésta debe implementarse en la formación humana.

Cuadro 4. Mente, Cuerpo y Espíritu

Pregunta	Respuesta	Frecuencia
¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación: “somos más que un cuerpo, mente y espíritu”? Explica tu respuesta	Somos cuerpo porque estamos hechos de materia, mente porque somos seres pensantes. Dios nos creó así y espíritu porque creemos que tenemos alma.	7
	La Biblia dice que somos tres dimensiones: el cuerpo que es la materia (tangible), la mente que sería el alma y espíritu, es el aliento de vida que nos permite caminar.	6
	Estas son las tres estaciones para gozar de una buena vida.	2
	Somos un cuerpo lleno de espíritu y mente que nos permite soñar, trazar metas y llenarnos de vida, alegría. Tener espíritu nos permite mantener mente positiva y cuerpo sano.	3
	Jesucristo nos enseñó que somos un Ser integral, el cuerpo nos sirve para trasladarnos, la mente para analizar, reflexionar y sentir emociones y el espíritu es el que se comunica con Dios.	2
	Si. Es importante lo que pensamos y sentimos, tanto como nuestro cuerpo.	2
	Si. Porque el cuerpo es algo físico con el que se proyecta tu mente y espíritu.	6
	El cuerpo y la mente quedan en esta tierra y el espíritu es enviado al cielo.	4
No. Cuando morimos muere todo de nosotros, según la biblia.	1	

El cuadro 4 muestra que la totalidad de los informantes respondió afirmativamente, es decir todos creen que somos cuerpo, mente y espíritu. La mayoría piensa que somos cuerpo porque estamos hechos de materia, mente porque somos seres pensantes. Dios nos creó así, y espíritu porque creemos que tenemos alma. Sustentan sus creencias en los estudios bíblicos, coinciden que el espíritu es el que se comunica con Dios y que va al cielo cuando morimos.

Conclusiones

En función de los propósitos de la investigación, se concluye lo siguiente:

Con relación a la caracterización de la formación espiritual de los estudiantes de la Escuela de educación de la Facultad de Humanidades y Educación se tiene: La formación espiritual de los estudiantes en su mayoría está orientada a la práctica de una religión y un número significativo no practica ninguna.

Se evidenció la importancia que tiene para los estudiantes incorporar la educación espiritual en su práctica pedagógica, así como el reconocimiento de las dimensiones en el ser humano como son: mente, cuerpo y espíritu.

Las estrategias aplicadas en las clases tales como: el silencio, los movimientos fundamentados en las relaciones familiares, los círculos de reflexión afectivos, el análisis de lectura permitió abrir espacios de reflexión e iniciación en la espiritualidad desde una dimensión ampliada que incluye vínculos armoniosos de relaciones consigo mismos, con los otros y con la totalidad.

Las vivencias a partir de las experiencias de aprendizaje personales permitieron a los estudiantes de la escuela de educación fortalecer su práctica pedagógica desde una visión espiritual que aportaron elementos efectivos a los conflictos que se presentaron en el aula durante su pasantía profesional.

También se aplicaron estrategias sistémicas en el aula durante la formación en la Facultad de Humanidades y Educación y luego el estudiante en su práctica profesional en el centro de aplicación, dentro y fuera del aula de clase, todas fundamentadas en la Pedagogía Sistémica de Olvera (2011) y los órdenes del amor de Hellinger (2011), como son el genograma o árbol genealógico, proyecto de vida, el cuento sistémico, el origen del nombre que nos colocaron, el dibujo de la familia para visualizar el orden y su inclusión familiar, entre otras como la reflexión diaria, dramatizaciones y abrazo en familia en el aula y en la escuela.

El fortalecimiento de la espiritualidad durante la escolaridad de los estudiantes de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades facilitó un ambiente de convivencia, contribuyó a la formación de jóvenes más conscientes de su rol en la sociedad espiritualista.

Referencias bibliográficas

Arroyo, Gonzalo; Silva, Joaquín y Verdugo, Fernando. (1992). **Por los caminos de américa**. Ediciones Paulinas. España.

- Consejo Pontificio de la Cultura para el Diálogo Interreligioso (2010). Disponible en: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_cultr_doc_20000126_jp-ii_addresses-pccultr_sp.html
- Goffi, F. (1987). **La “complejidad “ del ojo. Cuando la experiencia estética cumple la educación** ARAS. Fano (Marcas, Italia).
- Hellinger, Bert. (2011). **El amor del espíritu. Un estado del ser.** Rigden Institut Gestal. Barcelona.
- Martínez, Miguélez. (2004). **Metodología cualitativa.** Editorial Texto, Caracas, Venezuela.
- Olvera, Angélica. (2011). **Sintonizando las miradas. Soluciones amorosas y breves a los conflictos entre la escuela y la familia.** Editorial Grupo CUDEC. México.
- Okada, Kotama. (2009). **Goseiguen.** Sukyo Mahikari, Venezuela.
- Pérez, Antonio. (2005). **Educar para humanizar.** Narcea S.A. Ediciones. Caracas. Venezuela.
- Pires, David. (2012). **La era de la espiritualidad.** Disponible en: <http://hermandadblanca.org/2012/03/11/1a-era-de-la-espiritualidad-por-david-bartolome-pires/>.
- Rodríguez, Gregorio; Gil, Javier y García, Eduardo. (1999). **Metodología de la investigación cualitativa.** Segunda Edición. Málaga – España. Editorial Aljibe.
- Sharma, Robin. (2005). **Descubre tu destino con el monje que vendió su ferrari.** Grijalbo. Caracas. Venezuela.
- Sobrino, Jon. (1985). **Liberación con espíritu: Apuntes para una nueva espiritualidad.** Barcelona. España.
- Tolle, Eckhart. (2005). **Una nueva tierra. Un despertar al propósito de su vida.** Editorial Norma. Caracas. Venezuela.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 23, Nº 1, 2, 3 Enero - Diciembre 2016

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2016, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org